

Uang terbitan swasta adalah utang swasta

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

12 Mei 2026

Abstrak

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Saya menggunakan dua konsep itu untuk menelusuri daur uang terbitan swasta. Hasilnya, ada satu kelompok orang yang bisa menerbitkan dan mengedarkan uang. Kelompok ini disebut sebagai bankir. Bankir menerbitkan uang dengan berutang saat berbelanja piutang. Bankir mengedarkan uang dengan menjaga diri mereka tetap likuid. Dan bankir menarik uang dengan menjual piutang ke nasabah. Dengan demikian, bankir adalah yang melakukan jual-beli utang-piutang. Akibatnya, semua lembaga keuangan adalah bank.

Kata kunci: uang, utang, piutang, swasta

Klasifikasi JEL: E40; G21; G53

1 Pendahuluan

Buku teks ilmu ekonomi menceritakan sejarah uang sebagai perkembangan dari barter ke uang barang ke uang kertas (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 458-459). Namun, catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang bukanlah barter, tetapi utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Berdasarkan pandangan uang adalah piutang tersebut, uang bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, uang yang merupakan piutang kepada negara. Uang ini adalah uang terbitan negara. Kedua, uang

yang merupakan piutang kepada swasta. Uang ini adalah uang terbitan swasta.

Uang terbitan negara perlu cerita sendiri karena memiliki dua dampak. Pertama, negara belanja dengan menerbitkan uang. Negara tidak perlu mengumpulkan uang untuk belanja dalam mata uang sendiri. Kedua, negara memusnahkan uang dengan menerima pembayaran. Negara tidak bisa mengumpulkan uang dalam mata uang sendiri karena menerima uang terbitan sendiri berarti memusnahkan uang tersebut. Ringkasan cerita uang terbitan negara bisa dilihat di Cahjadi (2026).

Sedangkan uang terbitan swasta perlu cerita sendiri karena saat ini sebagian besar uang beredar adalah uang terbitan swasta. Masyarakat menggunakan uang tanpa tahu siapa penerbit uang yang mereka gunakan. Masyarakat bahkan dibujuk untuk menggunakan uang terbitan swasta daripada uang terbitan negara. Kejadian yang lebih buruk lagi, ada peraturan untuk membuat negara menjamin uang terbitan swasta.

Kita bisa melihat kejadian-kejadian tersebut dengan menjawab tiga pertanyaan. Bagaimana swasta menerbitkan uang? Bagaimana swasta mengedarkan uang? Dan bagaimana swasta memusnahkan uang?

Saya akan bercerita tentang uang terbitan swasta dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Bank penerbit uang swasta terbesar

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Utang ini muncul dari kegiatan jual-beli (Mitchell-Innes, 2004, p. 31-32). Ketika salah satu pihak sudah menyerahkan ke pihak lain, pihak yang belum menyerahkan menjadi debitur pihak yang sudah menyerahkan. Sifat ini membuat setiap orang bisa menerbitkan uang. Tetapi, tidak setiap orang bisa mengedarkan uang (Minsky, 2008, p. 79).

Setiap orang bisa menerbitkan uang dengan melakukan jual-beli. Utang dari jual-beli membuat seseorang memiliki tagihan ke orang lain. Dalam jual-beli, biasanya penjual memiliki tagihan ke pembeli. Tagihan ini membuat penjual memiliki uang dan pembeli menerbitkan uang.

Namun, tidak banyak yang mau menerima piutang seperti ini sebagai pembayaran. Hanya penerbit uang yang harus menerima uang terbitannya sebagai pembayaran utang kepadanya (Mitchell-Innes, 2004, p. 11) (Macleod, 1893, p. 329-330). Orang lain tidak harus menerima uang tersebut. Kalau tidak mengenal penerbit uang atau pemegang uang tersebut, tidak banyak yang mau menerimanya. Sifat ini membuat uang terbitan orang seorang sulit beredar luas. Uang seperti ini hanya beredar di lingkungan masyarakat yang saling mengenal satu sama lain.

Tidak banyak bukan berarti tidak ada. Ada sekelompok orang yang mencari uang terbitan orang seorang ini. Mereka menerima

uang tersebut dan menukarnya dengan uang terbitan mereka sendiri.

Mereka mau menerima piutang tersebut karena mereka yakin bisa menagih menggunakan piutang itu. Dan orang-orang mau menukar piutang di tangan mereka dengan piutang dari sekelompok orang ini karena mereka lebih mempercayai piutang baru mereka daripada piutang lama mereka. Orang-orang yang mau menerima piutang terbitan orang lain dan menukarnya dengan piutang mereka sendiri disebut sebagai bankir (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Tindakan bankir ini juga merupakan tindakan jual-beli. Bankir adalah orang yang melakukan jual-beli piutang. Saya menggunakan kata bankir di tulisan ini untuk menyebut semua orang yang melakukan jual-beli piutang. Saya tidak menggunakan kata bankir dalam arti orang yang mengusahakan uang. Tetapi, saya menggunakan kata bankir sebagai orang yang memperdagangkan uang (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, *bankir*, p. 172). Dan saya menggunakan kata bank dalam arti lembaga atau tempat bankir bekerja.

Lalu, bagaimana bankir memperdagangkan uang?

3 Bankir menerbitkan uang melalui pinjaman dan dis-konto

Bankir adalah seseorang yang memperjual-belikan utang-piutang. Kegiatan jual-beli ini sama seperti jual-beli pada umumnya. Tetapi, barang yang diperjual-belikan tidak sama seperti jual-beli pada umumnya.

Masyarakat umumnya menjual barang untuk mendapat uang dari pembeli. Dan masyarakat membeli barang dengan menyerahkan uang ke penjual. Pembeli mendapat barang atau jasa dan penjual mendapat uang.

Kegiatan jual-beli bankir serupa seperti kegiatan jual-beli orang seorang, tetapi tidak sama. Ada dua perbedaan dalam jual-beli bankir. Pertama, bankir membayar pembeliannya dengan menggunakan uang terbitannya sendiri. Cara membeli seperti ini sama seperti negara membayar dengan menerbitkan uangnya sendiri.

Kedua, bankir hanya membeli piutang atau tagihan. Piutang ini bukan jenis barang yang diperdagangkan oleh banyak orang. Tidak banyak orang yang mau membeli piutang.

Ada dua cara bankir melakukan jual-beli piutang. Kedua cara ini lebih mudah dibedakan dengan melihat kapan bankir mengambil untung. Dengan cara ini, bankir dapat mengambil untung di dua saat. Pertama, bankir mengambil untung di awal jual-beli. Bankir mengambil untung saat bankir membayar pembelian piutang. Kedua, bankir mengambil untung di akhir jual-beli. Bankir mengambil untung saat piutang yang dibelinya jatuh tempo (Mitchell-Innes, 2004, p. 42-43) (Macleod, 1893, p. 115-116).

3.1 Bankir mengambil untung di awal menggunakan dis-konto

Bankir mengambil untung di awal dengan membeli piutang ke pihak ketiga. Seseorang memiliki piutang ke orang lain, tetapi ia tidak lagi ingin menjadi kreditur orang lain itu. Ia ingin

memindahkan hak tagihnya ke orang ketiga. Ia melakukannya dengan menjual piutangnya ke bankir.

Saat bankir membeli piutang itu, ia melihat nilai piutang yang akan ia beli. Dan ia membeli piutang itu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominal piutang. Ia membeli piutang itu dengan menerbitkan uang sendiri. Ia memberi penjual tagihan kepada dirinya sendiri.

Contoh, seseorang bernama X memiliki hak tagih ke seseorang bernama Y sebesar Rp100,-. Berarti Y berutang kepada X sebesar Rp100,-. Lalu, X tidak lagi ingin menjadi kreditur Y, tetapi utang Y belum jatuh tempo. Masih ada satu tahun lagi sebelum piutang X jatuh tempo. Sehingga X tidak bisa menagih Y saat ini. X harus menunggu satu tahun sebelum bisa menagih Y. Alasan X untuk berhenti jadi kreditur Y tidak penting.

X kemudian menjual piutangnya ke bankir B. B menilai piutang X dan mengenakan diskon 5% per tahun. X setuju dan menyerahkan piutangnya ke B. B kemudian menyerahkan uang terbitannya ke X sebesar Rp95,-.

Dampak jual-beli ini untuk X adalah pertukaran debitur. X sekarang tidak lagi memiliki hak untuk menagih Y. Y sudah tidak lagi menjadi debitur X. X sekarang memiliki hak tagih ke B. B sekarang menjadi debitur X. X menukar piutang ke Y sebesar Rp100,- yang jatuh tempo tahun depan, dengan piutang ke B sebesar Rp95,- yang jatuh tempo saat ini. X bisa menagih B kapan pun.

Dampak jual-beli ini untuk Y adalah pertukaran kreditur. Y sekarang tidak lagi menjadi debitur X. X sudah tidak lagi menjadi kreditur Y. Y sekarang menjadi debitur B. B sekarang menjadi kreditur Y. Tetapi, utang Y tidak berubah. Y tetap memiliki utang sebesar Rp100,-. Cuma sekarang bukan X yang bisa menagih Y, tetapi B.

Dampak jual-beli ini untuk B adalah berutang untuk mendapatkan piutang. B berutang kepada X sebesar Rp95,- yang jatuh tempo saat ini. B memiliki kewajiban kepada X sebesar Rp95,-. Dan B memiliki piutang ke Y sebesar Rp100,- yang jatuh tempo tahun depan. Saat utang Y jatuh tempo, B bisa menagih Y sebesar Rp100,-.

Di contoh ini, bankir B mengambil untung sebesar Rp5,-. B memberi Rp95,- kepada X untuk mendapatkan Rp100,- dari Y. Keuntungan B sebesar 5% ini disebut sebagai diskon. Dan kegiatan mengenakan diskon ini disebut sebagai diskonto.

Salah satu bentuk nyata dari contoh ini adalah nasabah menabung di bank. Nasabah menyetorkan uang tunainya ke bank untuk disimpan. Nasabah mendapat buku tabungan sebagai bukti bank berutang ke nasabah.

Lalu, bagaimana dengan cara bankir mengambil untung di akhir?

3.2 Bankir mengambil untung di akhir menggunakan bunga

Bankir mengambil untung di akhir dengan membeli piutang langsung ke seseorang. Seseorang menjual piutangnya ke bankir de-

ngan menjadi debitur bankir tersebut. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan meminjam langsung ke bankir.

Saat bankir membeli piutang itu, ia melihat nilai piutang yang akan dibeli. Bankir melihat besaran yang ingin dipinjam darinya. Dan ia membeli piutang itu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominal piutang. Ia membeli piutang itu dengan menerbitkan uang sendiri. Ia memberi penjual tagihan kepadanya.

Contoh, seseorang bernama X hendak meminjam dari bankir B sebesar Rp100,- selama satu tahun. B menilai keadaan X dan mengenakan bunga 5% per tahun. X setuju dan mendapatkan uang terbitan B sebesar Rp100,- dari B.

Dampak jual-beli ini untuk X adalah menukar utang di masa depan untuk piutang saat ini. X mendapat piutang sebesar Rp100,- dari B saat ini. X menjadi kreditur B. Sebagai gantinya, X berutang sebesar Rp105,- ke B yang jatuh tempo tahun depan. X menjadi debitur B.

Dampak jual-beli ini untuk B adalah menukar utang saat ini untuk piutang di masa depan. B berutang sebesar Rp100,- ke X saat ini. B menjadi debitur X. Sebagai gantinya, B mendapat piutang sebesar Rp105,- dari X yang jatuh tempo tahun depan. B menjadi kreditur X.

Di contoh ini, bankir B mengambil untung sebesar Rp5,-. B memberi Rp100,- kepada X untuk mendapatkan Rp105,- dari X. Keuntungan B sebesar 5% ini disebut sebagai bunga. Dan kegiatan mengenakan bunga ini disebut sebagai pemberian pinjaman.

Salah satu bentuk nyata dari contoh ini adalah nasabah mengambil kredit di bank. Nasabah mendapat uang dari bank untuk dipakai. Nasabah menandatangani akad kredit sebagai bukti nasabah berutang ke bank.

Lalu, kenapa orang-orang mau melakukan jual-beli dengan bankir?

4 Bankir mengedarkan uang dengan menjamin ia tetap likuid

Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi tidak setiap orang bisa mengedarkan uang terbitannya sendiri. Ada dua kelompok orang yang bisa mengedarkan uang terbitan mereka sendiri. Pertama, negara. Negara bisa mengedarkan uang terbitannya sendiri karena negara bisa memaksa warga negaranya untuk berutang kepada negara. Dan warga negara yang berutang ke negara bisa menggunakan uang terbitan negara untuk membayar utangnya.

Kedua, bankir. Banyak orang mau menggunakan uang terbitan bank. Banyak orang mau membayar dan menerima pembayaran melalui transfer bank. Juga banyak orang mau membayar dan menerima pembayaran melalui kartu kredit. Namun, bankir bukan negara. Bankir tidak bisa memaksa seseorang untuk jadi debiturnya.

Lalu, bagaimana bankir bisa membuat orang mau menerima uang terbitannya?

4.1 Bankir wajib memindahkan piutang nasabah atas permintaan nasabah

Bankir menerbitkan uang dengan menerbitkan surat utang terhadap dirinya. Ia menjadi debitur dan pemegang surat utang itu menjadi kreditur. Salah satu bentuk uang terbitan bankir adalah rekening simpanan atau setoran nasabah di bank. Rekening ini mencatat jumlah kewajiban bankir kepada nasabah.

Utang bankir dalam bentuk rekening ini sudah jatuh tempo saat diterbitkan. Bankir harus menunaikan kewajibannya saat diminta nasabah. Dan nasabah dapat menagih bankir sewaktu-waktu. Nasabah dapat menarik uangnya kapan pun saat ia mau.

Bankir juga dapat menerbitkan uang dalam bentuk deposito berjangka. Jangka waktu di sini adalah jangka waktu jatuh tempo kewajiban bankir. Bankir memiliki kewajiban ke nasabah setelah jangka waktu itu. Dan nasabah baru memiliki hak menagih bankir setelah jangka waktu itu. Nasabah baru dapat menarik uangnya setelah jatuh tempo.

Dua bentuk uang terbitan bankir tersebut menunjukkan sifat kewajiban bank kepada nasabah. Nasabah berhak menarik uangnya kapan pun setelah jatuh tempo. Untuk rekening simpanan, nasabah bisa menarik sewaktu-waktu. Untuk rekening deposito berjangka, nasabah bisa menarik setelah jangka waktu berakhir.

Karena bankir melakukan jual-beli utang-piutang, saat nasabah menarik uang dari rekeningnya, nasabah berniat menjual piutang bankir kembali ke bankir. Dan ia membeli dari bankir

piutang ke pihak selain bankir. Nasabah berniat mengganti debitor.

Dari sisi bankir, ia membeli kembali piutangnya dari nasabah. Dan ia menjual ke nasabah piutang pihak selain bankir. Bankir berniat mengganti kreditur.

Dengan kata lain, kewajiban bankir di sini adalah kewajiban memindahkan piutang nasabah ke debitor lain atas permintaan nasabah (Mitchell-Innes, 2004, p. 44).

Lalu, bagaimana bankir bisa memenuhi kewajibannya itu?

4.2 Bankir memenuhi kewajiban dengan menjaga dirinya tetap likuid

Bankir menjual dan membeli piutang. Bankir membeli piutang terbitan pihak ketiga dari nasabahnya dengan menyerahkan piutang terbitannya ke nasabah. Di sini, nasabah menukar debitornya dari pihak ketiga ke bankir. Dan bankir mendapatkan piutang pihak ketiga dengan menerbitkan utang.

Bankir menjual piutang ke nasabah dengan memberi nasabah piutang ke pihak ketiga dan menerima kembali piutang terbitannya. Di sini, nasabah menukar debitornya dari bankir ke pihak ketiga. Dan bankir memusnahkan utangnya dengan memberikan piutang pihak ketiga.

Bankir wajib memindahkan piutang nasabah ke debitor lain saat nasabah memintanya. Bankir tidak bisa menolak nasabah untuk menarik uangnya dari bank. Untuk memenuhi kewajiban ini, bankir perlu memiliki piutang pihak ketiga yang diinginkan nasabah.

Bankir tidak harus memiliki semua piutang yang mungkin diinginkan nasabah. Bank hanya memiliki kewajiban saat jatuh tempo. Bank tidak memiliki kewajiban sebelum jatuh tempo. Sifat ini memungkinkan bank hanya perlu mendapatkan piutang pihak ketiga saat nasabah ingin menarik uangnya. Selama nasabah tetap menitipkan uangnya kepada bankir, bankir tidak perlu memiliki piutang pihak ketiga.

Kemampuan untuk mendapatkan piutang untuk melunasi utang ini disebut sebagai likuiditas. Seseorang disebut likuid saat ia memiliki piutang saat membayar utangnya yang jatuh tempo (Mitchell-Innes, 2004, p. 32). Seseorang disebut tidak likuid saat ia tidak memiliki piutang untuk membayar utangnya yang jatuh tempo.

4.3 Hanya piutang yang sudah jatuh tempo bisa dipakai untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo

Piutang yang dipakai untuk membayar utang perlu memiliki satu kesamaan sifat. Hanya piutang yang sudah jatuh tempo bisa dipakai untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo. Utang yang sudah jatuh tempo tidak bisa dibayar menggunakan piutang yang belum jatuh tempo (Mitchell-Innes, 2004, p. 32).

Misal, A berutang kepada B. B adalah kreditur A. Dan B berutang kepada C. C adalah kreditur B. Kalau kedua utang-piutang jatuh tempo bersamaan, B bisa menyerahkan piutangnya ke C sebagai pembayaran utang. B menyerahkan haknya untuk menagih A kepada C.

Setelah serah-terima dari B ke C, B tidak lagi memiliki hak untuk menagih A. Dan C tidak lagi memiliki hak untuk menagih B. Sekarang C yang memiliki hak tagih ke A. C kemudian bisa menagih A saat itu juga karena utang A sudah jatuh tempo. Di sini, B dan C mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan.

Namun, kalau utang A ke B jatuh tempo setelah utang B ke C, B tidak bisa menyerahkan piutangnya ke C sebagai pembayaran utangnya. B tidak bisa menyerahkan haknya untuk menagih A kepada C.

Kalau B menyerahkan piutangnya ke C untuk membayar utang, setelah serah terima B tidak lagi memiliki hak untuk menagih A. Dan C tidak lagi memiliki hak untuk menagih B. Sekarang C yang memiliki hak tagih ke A. Tetapi, C tidak bisa menagih A saat itu juga karena utang A belum jatuh tempo. Berarti posisi C sebagai kreditur belum musnah. Di sini, C tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan.

4.4 Likuiditas berbeda dari solvabilitas

Kata likuiditas dan kata solvabilitas memiliki arti berbeda. Likuiditas saat ini diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat. Kemampuan seseorang untuk melunasi utang jangka pendek.

Sedangkan solvabilitas saat ini diartikan sebagai selisih antara jumlah harta seseorang dengan jumlah utang seseorang. Kemampuan seseorang untuk melunasi utang jangka panjang.

Seseorang bisa solven tetapi tidak likuid. Hal ini terjadi saat jumlah asetnya melebihi jumlah utangnya, tetapi ia tidak

memiliki uang untuk membayar utangnya yang jatuh tempo saat ini juga.

Dan seseorang bisa likuid tetapi tidak solven. Hal ini terjadi saat jumlah asetnya lebih sedikit dari jumlah utangnya, tetapi ia memiliki uang untuk membayar utangnya yang jatuh tempo saat ini juga.

Namun, kata likuiditas merupakan kata baru. Kata ini baru dipakai sekitar tahun 1920-an untuk mengartikan kemampuan untuk menukar aset dengan uang (*Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM, 2009, liquidity Econ.*). Semakin mudah suatu aset dijual, semakin likuid aset tersebut.

Sedangkan kata solvabilitas merupakan kata tua. Kata ini sudah dipakai sejak tahun 1720-an untuk mengartikan kemampuan seseorang membayar utang (*Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM, 2009, solvability*).

Perbedaan umur ini membuat kata likuiditas, dan bentuk lain dari kata ini seperti likuid, tidak ditemukan pada tulisan sebelum tahun 1920-an. Tulisan-tulisan seperti ini menggunakan kata solvabilitas dan bentuk lain dari kata ini seperti solven atau insolven. Misal, Mitchell-Innes (2004) menggunakan kata "solvency" untuk mengartikan keadaan yang saat ini dilambangkan dengan kata likuiditas karena tulisan ini terbit pertama kali di tahun 1913.

4.5 Kesimpulan

Bankir menjual piutang ke nasabah dan membeli piutang dari nasabah. Nasabah mau melakukan jual-beli dengan bankir karena bankir wajib memenuhi permintaan nasabah untuk mengganti debitur. Bankir tidak bisa menolak nasabah yang ingin menarik uangnya.

Bankir bisa memenuhi kewajibannya dengan menjaga dirinya tetap likuid. Bankir perlu memiliki kemampuan untuk mendapatkan piutang yang diinginkan nasabah saat nasabah menginginkannya. Bankir perlu memberikan piutang yang tepat di saat yang tepat pula.

5 Bankir memusnahkan uang dengan memusnahkan utangnya

Negara menerbitkan uang sendiri dengan berbelanja. Dan negara memusnahkan uang terbitannya dengan membuat orang-orang berutang kepada negara dan membayar utang tersebut menggunakan uang terbitan negara. Dengan kata lain, negara menarik uang terbitannya dengan menarik pajak.

Bankir juga menerbitkan uang sendiri dengan berbelanja. Ia menerbitkan uang sendiri saat membeli piutang dari nasabahnya. Tetapi, ia tidak bisa memaksa orang-orang untuk berutang kepadanya.

Pemusnahan uang terbitan bankir sama seperti pemusnahan uang negara. Uang tersebut harus kembali ke penerbitnya. Uang terbitan bankir harus kembali ke bankir penerbitnya.

Bankir memiliki dua cara untuk menerbitkan uangnya, diskonto dan pinjaman. Tetapi, bankir hanya memiliki satu cara untuk mendapatkan kembali uang terbitannya. Ia harus membelinya dari nasabah. Ia harus memberikan piutang pihak ketiga kepada nasabah untuk membayar pembelian itu. Berarti ia harus membuat agar nasabah mau menjual piutang terbitan bankir kembali ke bankir.

Nasabah menjual haknya menagih bankir kepada bankir berarti nasabah mengganti debitur dari bankir menjadi bukan bankir. Saat nasabah menjual semua haknya menagih bankir kepada bankir, berarti nasabah bukan kreditur bankir lagi.

Bila seseorang menjadi nasabah bankir melalui diskonto, saat nasabah menarik semua uangnya dari bank, hubungan nasabah dengan bankir selesai. Orang itu tidak lagi menjadi kreditur bankir. Dan bankir tidak lagi menjadi debitur orang itu.

Bila seseorang menjadi nasabah bankir melalui pinjaman, saat nasabah menarik semua uang pinjamannya dari bank, hubungan nasabah dengan bankir belum selesai. Hubungan orang itu sebagai kreditur bankir selesai. Dan hubungan bankir sebagai debitur orang itu juga selesai.

Namun, masih ada satu hubungan utang-piutang yang mengikat orang itu dengan bankir. Orang itu masih menjadi debitur bankir. Dan bankir masih menjadi kreditur orang itu. Selama orang itu belum melunasi utangnya ke bankir, hubungan utang-piutang keduanya belum selesai.

6 Penutup

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan sejarah uang berasal dari barter. Namun, ajaran itu salah. Sejarah uang bermula dari utang. Uang itu sendiri merupakan bukti utang yang dipegang kreditur. Uang adalah piutang bagi pemegang uang. Dan uang adalah utang bagi penerbit uang.

Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi tidak setiap orang bisa mengedarkan uang tersebut. Ada dua kelompok yang bisa mengedarkan uang terbitan mereka, yaitu negara dan bankir. Negara menerbitkan uang saat berbelanja. Negara mengedarkan dan menarik uang melalui pajak. Negara bisa membuat setiap warga negaranya menjadi wajib pajak. Dan pajak tersebut hanya bisa di bayar menggunakan uang terbitan negara.

Bankir menerbitkan uang dengan cara serupa dengan negara. Bankir membeli sesuatu dan membayar pembelian itu dengan menerbitkan uang sendiri. Cuma, sesuatu yang dibeli bankir bukan barang, tetapi piutang. Bankir membeli piutang seseorang dan membayar pembelian dengan piutang terbitannya. Bankir adalah orang yang melakukan jual-beli utang-piutang.

Bankir melakukan jual-beli utang-piutang melalui dua cara. Pertama, bankir membeli piutang pihak ketiga dari seseorang dan bankir membayar menggunakan uang terbitannya. Dari sisi pembeli, bankir memberikan hak untuk menagihnya untuk mendapatkan hak untuk menagih orang lain. Dari sisi penjual, seseorang menukar haknya untuk menagih pihak ketiga dengan hak untuk me-

nagih bankir. Cara ini disebut sebagai diskonto. Bankir mendiskonto piutang pihak ketiga.

Kedua, bankir membeli piutang ke seseorang dan membayar ke orang tersebut uang terbitan bankir. Dari sisi pembeli, bankir memberikan hak untuk menagihnya untuk mendapatkan hak untuk menagih orang tersebut. Dari sisi penjual, seseorang menukar hak untuk menagihnya dengan hak untuk menagih bankir. Cara ini disebut sebagai pinjaman. Bankir memberikan pinjaman ke seseorang

Bankir bisa mengedarkan uang terbitannya karena ia bisa menjaga likuiditasnya. Ia berkewajiban untuk menukar piutang terbitannya dengan piutang terbitan pihak lain saat nasabah memintanya. Berarti ia perlu memiliki kemampuan untuk mendapatkan piutang pihak lain saat diminta nasabah. Kemampuan untuk membayar utang saat jatuh tempo ini disebut sebagai likuiditas.

Bankir memusnahkan uang terbitannya dengan membuat nasabah mengembalikan uang terbitan bankir. Nasabah melakukan pengembalian ini saat ia menarik uang dari bank. Tetapi, nasabah menarik semua uangnya dari bank belum tentu memutuskan hubungan utang-piutang antara nasabah dengan bankir.

Kalau seseorang menjadi nasabah bankir melalui diskonto, nasabah menarik semua uangnya dari bank membuat hubungan utang-piutang nasabah dengan bankir berakhir. Tetapi kalau seseorang menjadi nasabah bankir melalui pinjaman, nasabah menarik semua uangnya dari bank hanya membuat satu hubungan utang-piu-

tang berakhir. Hanya hubungan nasabah sebagai kreditur dan bankir sebagai debitur yang musnah. Hubungan nasabah sebagai debitur dan bankir sebagai kreditur tidak musnah. Hubungan kedua ini hanya musnah saat nasabah membayar lunas utangnya ke bankir.

Kegiatan bankir sebagai penjual dan pembeli utang-piutang ini membuat banyak lembaga yang bisa disebut sebagai bank. Bank bukan hanya lembaga keuangan yang memiliki izin resmi bank. Tetapi, semua lembaga keuangan adalah bank. Hal ini karena kegiatan semua lembaga keuangan pada dasarnya adalah menukar piutang seseorang dengan piutangnya sendiri. Seseorang menjadi nasabah lembaga keuangan dengan menyerahkan uang ke lembaga tersebut. Sebagai gantinya, ia mendapat rekening di lembaga tersebut. Dan nasabah dapat memindahkan rekeningnya ke lembaga lain atau menariknya menjadi uang tunai.

7 Sumber

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2018). *Bankir*. Di *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (5 ed.). Jakarta: Balai Pustaka.

Cahjadi, P. (2026). *Uang terbitan negara adalah utang negara*. doi:10.5281/zenodo.20130345

Hudson, M. (2004). *The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins*. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Macleod, H. D. (1893). *The theory of credit* (Vol. 1, 2 ed.). New York: Longmans, Green and Co.

Minsky, H. P. (2008). *Stabilizing an Unstable Economy*. New York: McGraw-Hill.

Mitchell-Innes, A. (2004). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19 ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Simpson, J. & Weiner, E. (Eds.) (2009a). Liquidity. Di *Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM*. Oxford: Oxford University Press.

——— (2009b). Solvability. Di *Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM*. Oxford: Oxford University Press.